

वन हक्क लाभाथ्यांच्या समस्या आणि शाश्वत विकास

सुहास वाघमारे

सहाय्यक प्राध्यापक,

महात्मा ज्योतिबा फुले कॉलेज ऑफ सोशल वर्क, यवतमाळ

Corresponding Author - सुहास वाघमारे

DOI - 10.5281/zenodo.15560971

आदिवासींसाठी सरकारने कायदे केले पण त्यांची सगळी प्रक्रियाच इतकी किचकट आहे की जंगलाचा राजा गांगरून गेला आहे. कायद्यांच्या लोकाभिमुख अंमलबजावणीची खऱ्या अर्थाने गरज आहे. आपल्या देशात ब्रिटिश काळामध्ये ज्या जमिनी संपादित केल्या व संपादित करून जाहीर केल्या त्या सर्व जमिनी म्हणजेच वनजमिनी होत. या जमिनींच्या ८/१२ उतान्यामध्ये भोगवटदार या सदरी वनखात्याचा स्पष्ट उल्लेख आढळतो. थोडक्यात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या देशात वनखात्याची स्थापना इंग्रजांनी केली. आपली सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी भारतीय वन कायदा, १९२७ यासारख्या आदिवासी व जंगलवासियांना जाचक व जुलमी कायद्यात बदल झालेच नाही किंबहुना वनवासीयांना जंगलावर पोट भरण्यास बंधने घालणारी धोरणे शासनाकडून रेटण्यात आली. वन संरक्षण कायदा १९८० मध्ये करून वनजमीन कायदा अधिक जुलमी व भडक करण्यात आला. या विरोधात गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतात व महाराष्ट्रात वनहक्कासाठी वनवासींचे लढे व संघर्ष झाले आहे.

आदिवासी व इतर वनवासींवर आजपर्यंत जो ऐतिहासिक अन्याय झाला आहे, त्याचे परिमार्जन करणे हा या कायद्यामागचा मुख्य हेतू आहे. सर्वानाच हे माहित आहे की, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी कित्येक पिढ्या शतकानुशतके वनांमध्ये कायमस्वरूपी

वास्तव्य करून राहत आहेत. साहजिकच वनवासींचे जैविक संसाधनाशी त्यांचे परंपरागत स्थानिक संबंध राहिलेले आहेत. वनातील वन्यजीवांसह वनामध्ये सदासर्वकाळ अस्तित्वात असलेल्या परिस्थितीशी, स्वयंपोषणाशी त्यांचे घनदाट संबंध राहिलेले आहेत. वास्तविक वस्तुस्थिती अशी आहे की, वनातील वन्य जीवांसहित असलेल्या परिस्थितीतून व अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वनवासी लोकांना वेगळे करताच येणार नाही आणि जर त्यांना अलग केले तर ते जगूच शकणार नाहीत इतके ते वनांशी एकरूप झालेले आहेत. वनोत्पादनाकरिता वनांमध्ये राहत असणाऱ्या परंतु ज्यांचे वनहक्क मान्य करता येऊ शकत नाही अशा वनात राहणाऱ्या अनुसूचित जनजातीच्या व इतर पारंपरिक बनधारकांच्या वनजमिनीमधील वनहक्कांना मान्यता देण्याकरिता आणि ते हक्क त्यांना विहित करण्याकरिता, अशाप्रकारे निहित करण्यात आलेल्या वनहक्कांच्या अभिलेखात

आदिवासींना जंगलाचे हक्क व वन उपजिविकेची मुभा देणारा हा कायदा आहे. ज्या अर्थी वनात राहणाऱ्या वनवासी वनधारकांच्या चरितार्थाची व अन्य सुरक्षेची खात्री करण्याबरोबरच वनांचा शाश्वत वापर करणे, जैव विविधतेचे संवर्धन करणे व पर्यावरण समतोल राखणे आणि त्याद्वारे वनांचे संवर्धन करण्याचे काम सक्षमपणे करणे या संबंधीच्या जबाबदाऱ्या व प्राधिकार

यासह वनात राहणाऱ्या अनुसूचित जनजातींच्या व इतर पारंपरिक वनधारकांच्या हक्कांना मान्यता देण्यात आली आहे. ज्या अर्थी ब्रिटिश वसाहतीच्या राजवटीमध्ये तसेच स्वतंत्र भारतामध्ये राज्य वनांचे एकत्रीकरण करतांना, वडिलोपार्जित जमिनीवरील व त्यांच्या वसाहतींच्या स्थानावरील वनहक्कांना पर्याप्तपणे मान्यता न दिल्यामुळे वन्य जीवांच्या अस्तित्वाचा व त्यांच्या शाश्वततेचा अविभाज्य भाग बनलेल्या वनात राहणाऱ्या अनुसूचित जनजातींच्या व इतर परंपरागत वनधारकांच्या बाबतीत इतिहास काळापासून अन्याय झाला आहे. आणि ज्या अर्थी शासनाच्या कामामुळे ज्यांना आपली वस्तीस्थाने बदलणे भाग पडले होते, अशा व्यक्तींसह वनांमध्ये राहत असलेल्या अनुसूचित जनजातींच्या व इतर पारंपरिक वनधारकांच्या भूधारणेचा व प्रवेश करण्याच्या हक्कांची असुरक्षा दूर करणे आवश्यक होते.

संशोधनाविषयीची उद्दिष्टे:

- १) वन हक्क लाभार्थ्यांच्या समस्या अभ्यासणे.
- २) वन हक्क लाभार्थ्यांच्या जबाबदाऱ्या अभ्यासणे.

संशोधनाविषयीचे गृहीतके:

- १) वनहक्क जमीन दूर भागात मिळत असल्याने लाभार्थी विकासप्रक्रियेपासून दूर आहे.
- २) वन हक्क लाभार्थ्यांना उपजिवीकेची शाश्वती आलेली नाही.

उपाययोजना:

- राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची असते
- १) कायदा लोकाभिमुख होण्यासाठी कायद्याची जनजागृती करणे. कायदे लोकांना सोप्या भाषेत समजतील यावर भर देणे.

- २) कायद्यात असणारे महत्त्वाचे अडथळे व अडचणी बाबतीत पुनर्विचार करणे.
- ३) कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासनास विशेष अधिकार प्राप्त करून देणे.
- ४) प्रशासनाला अडथळे येत असल्यास प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांची मते वेळोवेळी जाणून घेणे व ती माहिती राज्य शासनाला देऊन तिचा पाठपुरावा करणे.
- ५) वनहक्क विभागातील खटल्याचे वेळेवर निवारण करण्यासाठी मनुष्यबळ संख्येत वाढ करून घेणे.
- ६) कायदा दुरुस्तीसाठी राज्य शासनाने विधीमंडळास शिफारस करणे

शासकीय स्तरावरील

- १) दाव्यांची दखल लवकरात लवकर घेण्यासाठी विशेष कृती तयार करून धोरण ठरविणे.
- २) कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाला वेळोवेळी आदेश देणे.
- ३) कायद्यातील तरतुदीमध्ये समाजभिमुख जुन्या जाचक तरतुदी वगळून नवीन समाजाभिमुख तरतुदीचा समावेश करून घ्यावा.
- ४) बिगर आदिवासी समूहाकडे लक्ष देऊन किंवा त्यांची जातप्रमाणपत्राची काटेकोरपणे पडताळणी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी.
- ५) वनजमिनीवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी सक्त करावी. प्रशासनाने लाभार्थीसाठी उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून विकासात्मक प्रकल्प राबविण्याचे आदेश द्यावे जेणेकरून दारिद्र्य निर्माण होणार नाही.

संघटनात्मक स्तरावरील:

- १) वन हक्क लाभार्थीनी कायद्यातील सखोल माहिती जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
- २) वनहक्क कायद्यासोबतच शाश्वत जबाबदाऱ्याची जाणीव ठेवणे, त्यासाठी संघटनेतर्फे तज्ज्ञांचे व्याख्यान आयोजित करणे.
- ३) जागृतीसाठी समुदायात साक्षरतेचे प्रमाण वाढवावे, जेणे करून ते कायदा जाणून घेतील.
- ४) प्रलंबित दाव्यांचे निवारण करण्यासाठी, ग्रामसभेने संघटनेतर्फे शासनास आपले अधिकार वेळोवेळी निदर्शनास आणून द्यावेत.

वन हक्क लाभार्थी:

- १) संघटित होऊन गौण उत्पादनापासून लघुउद्योग स्थापन करावे.
- २) उद्योगापासून तयार केलेले उत्पादन थेट ग्राहकांपर्यंत पाठवावे.
- ३) पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून न राहता सामुदायिकपणे पाण्याचे दुय्यम स्रोत निर्माण करावे. यात कालवे, तलाव, कुपनलिका, विहीर, छोटे बंधारे, बांध तयार करावेत.
- ४) शिधापत्रिकेच्या (रेशन कार्ड) साहाय्याने लाभासाठी शासनाकडे शेतीसाठीच्या योजनेचा लाभ घ्यावा.

- ५) उदरनिर्वाही स्वरूपातील शेती न करता प्रगत भागातील शेतीचे अनुकरण करून आधुनिक पद्धतीतून व्यापारी शेती करावी. उदा. मत्स्यपालन, फुले.
- ६) वनहक्क कायद्याची माहिती कायदेतज्ज्ञ (Legal Advisor) याकडून सखोलरित्या जाणून घ्यावी.
- ७) सावकाराकडून कर्ज न घेता संघटनेच्या जाणकार व्यक्तिकडून बँकिंग व्यवहार समजून घेऊन राष्ट्रीयकृत बँकेकडून कर्ज घ्यावे. जेणेकरून अडचणींना सामारे जावे लागणार नाही.
- ८) बिगर आदिवासी समूह शासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावेत.
- ९) संघटनेमार्फत स्थानिक भाषेत पोस्टर्स व इतर सोप्या साहित्यासह विविध प्रसारमाध्यमांद्वारे जागृती केली पाहिजे.

संदर्भ:

- १) आर.सी. वर्मा, भारतीय जमाती काल, आज आणि उद्या.
- २) लोकसत्ता, नागपूर, १८ मार्च २०२२.
- ३) लोकसत्ता, नागपूर, ११ जून २०२२
- ४) लोकसत्ता, नागपूर, ०३ ऑगस्ट २०२२
- ५) लोकसत्ता, नागपूर, ०६ ऑगस्ट २०२२